

AVALIAÇÃO DE COMPOSTOS NATURAIS NO COMBATE À *Candida Albicans*: POTENCIAL DE INIBIDORES A PARTIR DE PLANTAS BRASILEIRAS

Camila Cristina Daluia Calegari (PG)^{1*}; Leandro Francisco Ribeiro (PG)¹; Rômulo Gomes de Oliveira Cabral (IC)²; Thyago Silva Martins (PG)¹; Sarah Mossolini Lewe (PG)¹; Fabio Luiz Paranhos Costa (PQ)³

¹Universidade Federal de Jataí, Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas

²Universidade Federal de Jataí, Cursos de Bacharelado em Química

³Universidade Federal de Jataí, Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas & Programa de Pós-Graduação em Química

Resumo

A *Candida albicans* pode causar infecções graves em pacientes com sistema imunológico comprometido, como aqueles com câncer, HIV ou em tratamento pós-transplante, levando a condições difíceis de tratar e frequentemente fatais, como candidemia e candidíase invasiva. A resistência crescente aos antifúngicos tradicionais intensifica o desafio no tratamento dessas infecções. Nesse contexto, a busca por alternativas terapêuticas tem ganhado importância, e pesquisas sugerem que produtos naturais com propriedades antifúngicas podem oferecer soluções promissoras. No Brasil, a vasta biodiversidade do país oferece uma rica variedade de plantas medicinais que, muitas vezes, ainda não foram exploradas cientificamente para o tratamento de doenças fúngicas. Este estudo utilizou métodos computacionais para identificar compostos naturais de plantas brasileiras que poderiam inibir a proteína 5TZ1 de *C. albicans*, uma proteína essencial para o metabolismo do fungo. Através do software AutodockVina, foram testados metabólitos como pseudohipericina, isoorientina, dioscina e asporizina A, a fim de avaliar seu potencial de interação com a proteína alvo. Os resultados indicaram que dioscina e pseudohipericina apresentaram as melhores propriedades de ligação, com alta afinidade e potencial para inibir a proteína 5TZ1. Esses compostos podem, portanto, representar uma alternativa terapêutica promissora no desenvolvimento de novos tratamentos para infecções fúngicas, especialmente em pacientes de unidades de terapia intensiva. A partir desses achados, é possível vislumbrar o potencial de compostos naturais na luta contra as infecções fúngicas resistentes a antifúngicos convencionais.

Palavras-chave: Candidíase invasiva, Ancoragem molecular, 5TZ1

Agradecimento: à CAPES

Categoria: Trabalho de Pesquisa desenvolvido na Pós-Graduação

✉ *camiladaluia@hotmail.com

doi 10.5281/zenodo.14759486